

Matematika fanini oqitishda fanlararo integratsiya

(fizika fani misolida)

G‘aybulloyev Umurzoq Sharof o‘g‘li

Samarqand shahar Kattaqo‘rg‘on tumani 66-o‘rta ta‘lim maktabining matematika fani
o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada fanlararo integratsiya fizika fani misolida ochib berildi.

Kalit so'zlar: Integratsiya, texnologiya, mexanika, elektr, funksiya, hosila

“Integratsiya” atamasining turli talqinlari mavjud bolib, ularning asosida umumiy bir goya yotadi. Integratsiyaning komponentlari, ya’ni tarkibiy elementlari, mavjud bolib, ularning ozaro aloqasi, ta’siri natijasi sifatida muayyan integratsiya vujudga kelishi haqida gapirish joizdir.

Biz matematika ta’limida integratsiya masalalarini tadqiq etar ekanmiz, integratsiya muammosini ikki yonalishda, ta’lim (fanlar) mazmuni yoki oqitish texnologiyalari asosida hal qilishni maqsad qilib qoydik. Ta’lim mazmunini integratsiya etish-fanlararo aloqadorlik vositasida amalga oshirilib, fanlararo darajadagi aloqalarda tayanch predmet maqomi turli variantdan iborat bolishi mumkin. Ikki oquv predmeti orasidagi aloqalarni ornatishda, ularni integratsiyalashda vaqti-vaqti bilan u yoki bu predmet tayanch bolib xizmat qiladi. Lekin shuni ta’kidlash joizki, matematika fanining mohiyati, uning muayyan hodisalarni abstraktlashtirib organishidan iborat, ya’ni matematikalashtirish bilimlar integratsiyasini amalga oshirishning korinishlaridan biridir.

Darhaqiqat, matematikalashtirish – bilimlarni sintez qiladigan qadimgi metodlardan biri. Matematik tushunchalarning umumiyligi asosida ilmiy mulohaza, qonun va prinsiplarni umumiyligi ta'minlanadi.

Hozirgi paytda matematika bilimlar majmuasini bir butun qilib birlashtirib, fanlar integratsiyasini ta'minlovchi vositasi bolib qoldi. Buning sababini tushunish uchun uning negizi, falsafiy asoslariga matematik va dialektik mantiq munosabatlariga, tushunchalarni tashkil etishda mavhumlash jarayonlarining har xilligiga e'tiborni qaratish kerak. Matematik mantiq taraqqiyotining muhim xususiyati - formallashgan tillar ishlab chiqilishi va uni fanning turli sohalariga tatbiq etilishidadir. Har bir fan taraqqiyotining muayyan bosqichida matematik metodlarga murojaat qilish zarurati vujudga keladi. Mazkur fan ularni qollash natijasida mukammallikka erishadi. Muayyan voqelikning miqdoriy tomonlarini organish uning sifat tomonlarini va mohiyatini ochishga imkon yaratadi. Borliqdagi hodisa hamda jarayonlarni tola organish uchun ularning sifat va miqdoriy tomonlarini birgalikda tahlil etish zarur. Bunda voqelik, hodisaning mazmunidan chetlashib uni matematik tilda ifoda etish, uning sifatini yoqotish emas, balki mazmunan chuqur organish taqozo qilinadi.

Matematikaning integrallash funksiyasi asosida modellashtirish, strukturalash, aksiomatika kabi sintetik metodlar tarkib topdi. Matematika metodlari va usullarining bilish sohasiga kirib kelishi nafaqat ularning rivojlanishiga, balki fanning taraqqiy etishiga katta hissa qoshdi va tarkibiy ozgarishlarga olib keldi. Fanlarni integratsiya etish, yangi sun'iy sintetik bilimlarni shakllantirish, fanlarni taraqqiy etishda yetakchi tendentsiya sifatida emas, balki uning taraqqiy etishining zarur qonuniyati tarzida yuzaga chiqadi.

Matematikaning fizika fani bilan boglanishi

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Fizika, mexanika, astronomiya, elektr nazariyasida matematik tushunchalarning qollanishi son, funksiya, hosila, integral, differentsial hisob nazariyalarining samarali tatbiqiga olib keldi. Biologiya, gumanitar fanlarda matematikaning qollanishi “aks ettirish”, “binar munosabat”, “toplam”, “algebraik munosabat” kabi tushunchalarni yanada chuqurroq ishlab chiqishga sabab boladi. Matematika, fizika hamda kimyo fanlarini integrallashning ayrim yollari misolida ushbu fanlarning uzviy bogliqligi, predmetlararo aloqadorlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Tenglamalar tuza olish konikmasi – modellashtirishni muvaffaqiyatli amalga oshirishning zarur shartidir. Kopgina fizik masalalar tenglama (yoki tenglamalar tizimi) tuzish va ular bilan ishlash konikmasining shakllangan bolishini taqozo etadi. Fizikani oqitishda matematika fani nafaqat hisoblash apparati sifatida qollanilmoqda, balki bugungi kunda matematik mulohazalar yordamida voqelik, hodisaning otish jarayonining xarakteri haqida fizikaviy xulosalar chiqarishga imkon tugdiradi va ular tadqiq qilinadi, matematik tenglamalar yechish orqali fizik hodisalar haqida fikr yuritish mumkin. Eng sodda tenglamalar maktabning boshlangich sinflarida organiladi. 5-6-sinflarda oquvchilari tenglamalar (nisbatan murakkabroq) yechishning oddiy usullari bilan tanishadilar. Ular tizimli ravishda 7-sinfdan boshlab organiladi.

Oquvchilar fizika darslarida tenglamalar tuzib yechishga qiynaladilar. Bunday vaziyatning oldini olish maqsadida matematika darslarida aynan fizikaviy voqelik natijasi bolgan tenglamalarni yechish, shu bilan bir qatorda harfiy belgilashlarda uzviylikni ta'minlash kerak.

Fizika oqitishda vektor va skalyar kattaliklar kop ishlatiladi. Fizika fanidagi funksional boglanish, kvadrat tenglama, limit, hosila tushunchasi keyinroq otiladi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Funksional boglanish fizikada keng ishlatiladigan munosabat. Funksiya tushunchasi, uning grafigi, ikki voqelik, to'plam orasidagi munosabat, moslik, uning xossalari kabilarni yaxshi ozlashtirgan oquvchi fizikadagi funksional boglanishlarni tez anglaydi va fizik munosabatlarni puxta organadi. “Tekis togri harakat”(7-sinf) mavzusini organishda oquvchilarning matematikadan otilgan chiziqli funksiya tushunchasi (7-sinf), uning grafigini ($F = kx + b$) bilishi togri tekis harakat tushunchasini ozlashtirishda asqotadi. Bunda uning chiziqli funksiya qonuniyatlariga boysinishi orgatiladi.

$F = kx$ boglanish jismlarning ozaro proportsional lik holatini tasniflovchi hodisalarning matematik ifodasi sifatida kop uchraydi.

Matematikada uni ozgaruvchi miqdorlar u bilan x ning togri proportsional boglanishi yoki u ozgaruvchini x ning chiziqli funksiyasi ham deyiladi, $u = kx$ munosabat bilan boglangan x va u ozgaruvchilarning muayyan tabiati qanday bolmasin, hamma vaqt x ning bir necha marta ozgarishi u ning proportsional (ya'ni xuddi oshancha marta) ozgarishiga olib keladi. Matematika $u = kx$ kabi eng sodda boglanishni ham, murakkabroq boglanishlarni ham umumiy, abstrakt korinishda xususiy sharhlardan ajratilgan holda organadi. Funksiyaning bunday tadqiqotida aniqlangan xossalari yoki shu xossalarni organish metodlari umumiy matematik usullar, xulosalar, qonunlar, natijalar xarakterida boladi. Ular abstrakt holda organilgan funksiya uchraydigan har bir konkret hodisaga, bu hodisa bilimning qaysi sohasiga tegishli bolishidan qat'iy nazar tatbiq qilinaveradi.

Matematikani boshqa fanlar bilan ham bog'lab o'tish mumkin. Muhimi ta'lim beruvchi ta'lim oluvchilarning qiziqishlarini hisobga olgan holda mavzuni to'laligicha yetkazib berishi va darsda ko'zlangan maqsadga erishishidir.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Yunusova D.I. Ta’lim texnologiyalari asosida matematik ta’limni tashkil etish. T., “Universitet”, 2005, 131b.
- 2.Qo`chqorov A., Ismailov Sh. Mantiqiy masalalar/ Toshkent, 2008y.